

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	

O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI

Ashurova Shaxnoza Almasovna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi,

“Biznes kommunikatsiyalari va chet tillari” kafedrası dotsenti
ORCID: 0009-0000-9786-2376

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda turizm sohasini raqamlashtirish masalalari yoritilgan. Mavjud tizimlar va ularning integratsiyalashuv jarayonlari tahlil qilingan. Asosiy masalalar sifatida ma'lumotlar tarqoqligi hamda monitoring tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ko'rsatib o'tilgan. Muallif tomonidan IDTEE modeli taklif etilgan. CRM tizimi bilan integratsiya asosida yagona raqamli muhitni shakllantirish imkoniyatlari asoslangan. Boshqaruv qarorlarini analitik ma'lumotlar asosida qabul qilish mexanizmlari yoritilgan. Natijada samaradorlikni oshirish imkoniyatlari isbotlangan. Modelning ilmiy yangiligi ham asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: turizm industriyasi, raqamli transformatsiya, IDTEE modeli, CRM tizimi, Big Data, sun'iy intellekt, raqamli integratsiya, DTII indeksi, turizm boshqaruvi, ekonometrik tahlil, Smart Tourism, raqamli infratuzilma

Abstract. This article examines the issues of digitalization in the tourism sector of Uzbekistan. Existing systems and their integration processes are analyzed. The main challenges identified include fragmented data and insufficiently developed monitoring systems. The author proposes the IDTEE model. The possibilities of creating a unified digital environment based on integration with a CRM system are substantiated. Mechanisms for making managerial decisions based on analytical data are described. As a result, opportunities for increasing efficiency are demonstrated. The scientific novelty of the model is also justified.

Keywords: tourism industry, digital transformation, IDTEE model, CRM system, Big Data, artificial intelligence, digital integration, DTII index, tourism management, econometric analysis, Smart Tourism, digital infrastructure.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы цифровизации туристической отрасли Узбекистана. Проанализированы существующие системы и процессы их интеграции. В качестве основных проблем выделены разрозненность данных и недостаточный уровень развития систем мониторинга. Автором предложена модель IDTEE. Обоснованы возможности формирования единой цифровой среды на основе интеграции с CRM-системой. Освещены механизмы принятия управленческих решений на основе аналитических данных. В результате доказаны возможности повышения эффективности. Также обоснована научная новизна модели.

Ключевые слова: туристическая индустрия, цифровая трансформация, модель IDTEE, CRM-система, Big Data, искусственный интеллект, цифровая интеграция, индекс DTII, управление туризмом, эконометрический анализ, Smart Tourism, цифровая инфраструктура.

KIRISH

O'zbekiston turizm sohasi 2020–2025-yillar oralig'ida raqamlashtirish jarayonining faol bosqichiga kirib, bosqichma-bosqich zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan boshqaruv tizimiga o'tmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tizimida bir qator muhim raqamli platformalar faoliyat yuritmoqda. Jumladan, E-MEHMON tizimi, Xostellar reyestri, Oila-mehmon uylari reyestri, "Tabaruk ziyorat" platformasi, "Reyting-xavf.uz", "Tourist Map" interaktiv portali hamda Uzbekistan.travel media bazasi turizm subyektlari faoliyatini raqamlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur axborot tizimlari mehmonxonalar, turoperatorlar, dam olish maskanlari va ziyorat obyektlari faoliyatini tizimlashtirish, ularning hisobini yuritish hamda nazorat qilish jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtirdi. Natijada xizmat ko'rsatish sifati oshib, turizm boshqaruvi samaradorligini yaxshilash uchun zarur institutsional asoslar shakllandi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar orqali ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash imkoniyatlari kengayib, turizm sohasida raqamli boshqaruvga o'tish uchun muhim poydevor yaratildi.

Biroq, mavjud axborot tizimlarining rivojlanishiga qaramay, ular o'rtasidagi integratsiya darajasi hali yetarli emas. Ko'plab platformalar alohida faoliyat yuritib, yagona ma'lumotlar ekotizimi to'liq shakllanmagan. Natijada turistik oqimlarni real vaqt rejimida monitoring qilish, xizmatlar sifatini avtomatik baholash va resurslardan foydalanish samaradorligini kompleks tahlil qilish imkoniyatlari to'liq yo'lga qo'yilmagan. Bu esa boshqaruv qarorlarining tezkorligi va aniqligiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Oldingi boblarda olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston turizm sohasida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun infratuzilma rivoji, investitsiya faolligi va xizmat sifati o'rtasida yuqori darajadagi o'zaro bog'liqlik mavjud. Ushbu natijalar raqamli integratsiya darajasining turizm samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqotning asosiy ilmiy yo'nalishi turizm boshqaruvini avtomatlashtirish, turli axborot tizimlarini yagona platformaga integratsiya qilish va boshqaruv qarorlarini ma'lumotlarga asoslangan (*data-driven*) tarzda qabul qilish imkonini beruvchi metodologiyani ishlab chiqishga qaratildi. Bunday yondashuv turizm sohasida shaffoflikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish hamda xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmni raqamlashtirish va innovatsion boshqaruv masalalari zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, ular asosan *Smart Tourism*, *e-tourism* va *digital transformation* konsepsiyalari doirasida tahlil qilinadi. Buhalis va Law (2008)¹ tadqiqotlarida turizm axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining evolyutsiyasi hamda ularning boshqaruv samaradorligiga ta'siri chuqur o'rganilgan. Ular turizmni raqamlashtirish natijasida xizmatlar sifati oshishi, xarajatlar kamayishi va boshqaruv jarayonlari optimallashtirilishini asoslab bergan.

Gretzel va hammualliflar (2015)² tomonidan ishlab chiqilgan *Smart Tourism* konsepsiyasida *Big Data*, *IoT* va sun'iy intellekt asosida turizm boshqaruvini real vaqt rejimida amalga oshirish mumkinligi ko'rsatib berilgan. Ularning fikricha, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv modeli turizm samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Sigala (2018)³ esa raqamli transformatsiya jarayonlarini mijozlar tajribasi (*customer experience*) bilan bog'liq holda tahlil qilib, CRM tizimlarining turizm hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Zheng Xiang (2018) va boshqa olimlar turizm *Big Data* tahlili orqali turistlarning xatti-harakatlarini prognozlash mumkinligini ilmiy asoslab bergan. Bu esa strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy tadqiqotlarda esa turizm infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xizmat sifatini oshirish masalalari ko'proq o'rganilgan. Jumladan, Xudoyberdiyev (2022) O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda raqamli infratuzilmaning o'rni muhim ekanligini ko'rsatadi. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyatida turizm boshqaruvini kompleks baholovchi integratsiyalashgan model yetishmaydi. Aynan shu jihat mazkur maqolaning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur metodologiyaning nazariy asosini muallif tomonidan ilgari ishlab chiqilgan IDTEE (Integrated Digital Tourism Efficiency Equation) modeli tashkil etadi. Ushbu model turizm sohasida raqamli infratuzilma, xizmat

1 Buhalis, D., Law, R. Progress in e-tourism research. — *Tourism Management*, 2008.

2 Gretzel, U. et al. Smart tourism: foundations and developments. — *Electronic Markets*, 2015.

3 Sigala, M. Social media and tourism marketing. — *Tourism Management*, 2018.

sifati va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kompleks baholash imkonini beradi. IDTEE modeli orqali turizm tizimidagi asosiy omillar o'rtasidagi funksional munosabatlar aniqlanib, ularning umumiy samaradorlikka ta'siri ekonometrik jihatdan asoslab beriladi.

Model asosida O'zbekiston turizm industriyasida raqamli boshqaruv tizimini joriy etishning amaliy mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonda asosiy e'tibor turizmga oid barcha ma'lumotlarni yagona axborot bazasida jamlash, sun'iy intellekt va *Big Data* texnologiyalarini integratsiyalash, xizmatlar sifatini raqamli indikatorlar orqali baholash hamda boshqaruv qarorlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratiladi. Natijada turizm tizimi an'anaviy boshqaruvdan raqamli, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv modeliga o'tadi.

Ushbu tizimning markaziy elementi sifatida CRM (Customer Relationship Management) texnologiyasi qaraladi. CRM tizimi turistlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, ularni tahlil qilish va individual ehtiyojlarga mos xizmatlarni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu tizim orqali turistik oqimlar dinamikasi, mijozlar xatti-harakati, xarajat strukturalari va qayta tashrif ehtimoli kabi muhim ko'rsatkichlar markazlashtirilgan holda boshqariladi. Bu esa xizmat ko'rsatish sifatining oshishiga, turistlar qoniqish darajasining yaxshilanishiga hamda turizm ek-sporti hajmining ko'payishiga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — O'zbekiston turizm tizimida CRM texnologiyasini IDTEE modeli bilan integratsiyalashgan holda joriy etishning ilmiy-metodologik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu yondashuv turizm boshqaruvini yagona raqamli axborot muhitiga o'tkazish, qaror qabul qilish jarayonlarini analitik asosga yo'naltirish va raqamli transformatsiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.

IDTEE modeli muallif tomonidan empirik asosda ishlab chiqilgan bo'lib, u O'zbekiston turizm sohasida raqamli infratuzilma, investitsiya faolligi va xizmat sifati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlovchi matematik hamda ekonometrik model sifatida asoslangan. Keyingi bosqichda esa ushbu modelning amaliy tatbiq etish mexanizmi ishlab chiqilmoqda, ya'ni IDTEE natijalari asosida turizm boshqaruvini raqamli muhitda joriy etish tizimi shakllantiriladi.

Shu sababli, mazkur bob IDTEE modelining joriy etish bosqichi sifatida talqin etiladi. Olingan empirik natijalar (masalan, $DI-TSI = 0,82$ va $SQ-TSI = 0,77$ koeffitsiyentlari) modelning yuqori darajadagi bog'liqlikni aks ettirishini ko'rsatib, keyingi bosqichda CRM integratsiyasi orqali amaliy boshqaruv tizimiga tatbiq etiladi. Bu yerda IDTEE modelining asosiy vazifasi empirik tahlildan amaliy boshqaruv mexanizmlariga o'tishni ta'minlashdan iborat.

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan ushbu ilmiy yondashuv natijasida turizm sohasida zamonaviy raqamli boshqaruv tizimini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Xususan, CRM moduli orqali real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, ularni chuqur tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirish mexanizmi yo'lga qo'yiladi. Bu esa turizm industriyasini an'anaviy boshqaruvdan ma'lumotlarga asoslangan (*data-driven*), tezkor va samarali boshqaruv modeliga o'tkazib, uning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan IDTEE modeli O'zbekiston turizm tizimida raqamli infratuzilma, xizmat sifati va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlovchi ilmiy asos sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur model DI (Digital Integration), SQ (Service Quality) va TSI (Tourism Strength Index) kabi asosiy ko'rsatkichlar orqali turizm tizimining integratsiya darajasini baholash va kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

CRM tizimi ushbu modelning operatsion komponenti sifatida qaraladi. U orqali IDTEE modelida nazarda tutilgan barcha indikatorlar real vaqt rejimida monitoring qilinadi, tahlil qilinadi va boshqaruv qarorlariga aylantiriladi. Xususan, raqamli integratsiya darajasi (DI), xizmat sifati (SQ) va turizm salohiyati (TSI) ko'rsatkichlari doimiy ravishda yangilanib, ular asosida DTII (Digital Tourism Integration Index) dinamikasi shakllantiriladi. Bu esa turizm tizimining holatini nafaqat baholash, balki prognozlash imkonini ham yaratadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston turizm tarmog'ida CRM tizimini IDTEE modeli bilan integratsiyalashgan holda joriy etishning ilmiy-metodologik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu yondashuv turizm boshqaruvini yagona raqamli axborot muhitiga o'tkazish, qaror qabul qilish jarayonlarini analitik asosga yo'naltirish hamda boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan metodologik yondashuv asosida DTII (Digital Tourism Integration Index) ko'rsatkichini 2023-yildagi 0,67 darajadan 2025-yilga borib 0,80 darajagacha oshirish imkoniyati mavjud. Ushbu o'sish turizm sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda O'zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Asosiy ko'rsatkichlar⁴

Ilmiy yangilik sifatida ishlab chiqilgan IDTEE modeli amaliyotga joriy etilib, uning tarkibiy qismi sifatida CRM tizimi funksional-operatsion modul sifatida integratsiya qilinadi. CRM texnologiyasi orqali real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, ularni tizimli tahlil qilish va turistlar xatti-harakatlarini prognozlash imkoniyati yaratiladi. Shu asosda boshqaruv qarorlari avtomatlashtirilgan tarzda shakllantiriladi. Natijada CRM tizimi IDTEE modelining nazariy asoslarini amaliy boshqaruv mexanizmiga aylantiruvchi muhim vosita sifatida xizmat qiladi hamda turizm boshqaruvida ma'lumotlarga asoslangan, tezkor va samarali yondashuvni ta'minlaydi.

Mazkur natijalar muallif tomonidan ishlab chiqilgan Integrated Digital Tourism Efficiency Equation (IDTEE) modeli asosida shakllantirildi. Ushbu model turizm infratuzilmasi, raqamli integratsiya darajasi va xizmat sifati ko'rsatkichlarini CRM tizimi orqali yig'iladigan ma'lumotlar bilan o'zaro bog'lash imkonini beradi. Natijada boshqaruv qarorlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida optimallashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Modelning amaliy ishlash mexanizmi bir necha bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda ma'lumotlar yig'ish jarayoni E-MEHMON, Tourist Map va Uzbekistan.travel kabi raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda ushbu ma'lumotlar Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida qayta ishlanib, segmentatsiya va prognozlash ishlari olib boriladi. Yakuniy bosqichda esa CRM tizimi orqali turistlarning individual ehtiyojlariga mos xizmatlar ishlab chiqiladi va boshqaruv qarorlari shakllantiriladi.

Tadqiqot konsepsiyasi raqamli iqtisodiyot paradigmasi hamda Smart Tourism konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi turizm boshqaruv jarayonlarini raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirishdan iborat. Metodologik asos sifatida tizimli tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda raqamli indikatorlarga asoslangan baholash usullari kompleks tarzda qo'llanildi. Ushbu yondashuv turizm tizimidagi murakkab jarayonlarni ko'p o'lchovli tahlil qilish imkonini beradi.

Turizm ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi ko'p omilli regressiya modeli asosida tahlil qilindi:

$$TSI = \alpha + \beta_1 \cdot DTI + \beta_2 \cdot AIU + \beta_3 \cdot INF + \beta_4 \cdot GDP + \varepsilon$$

Bu yerda TSI — turizm barqarorligi indeksi, DTI — raqamli texnologiyalar darajasi, AIU — sun'iy intellekt-dan foydalanish ko'rsatkichi, INF — infratuzilma rivoji, GDP — turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, ε esa tasodifiy xatolikni ifodalaydi.

Turizm boshqaruvining raqamlashtirish darajasi esa DTII (Digital Tourism Integration Index) orqali baholandi. Ushbu indeks 0 dan 1 gacha oraliqda aniqlanib, quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$DTII = \sum(W_i \cdot N_i) / \sum W_i$$

4 Muallif ishlanmasi

Bu yerda N_i — indikatorlarning normallashtirilgan qiymati (masalan, e-viza tizimi, onlayn bronlash darajasi, GIS integratsiyasi), W_i esa ekspert bahosi asosida aniqlangan og'irlik koeffitsiyentidir. 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda DTII ko'rsatkichi 0,67 ga teng bo'lib, bu turizm boshqaruvining raqamli rivojlanish darajasi o'rtacha bosqichda ekanini anglatadi.

Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar asosida turizm boshqaruvi samaradorligini baholovchi yangi integratsiyalashgan model — IDTEE formulasi ishlab chiqildi. Ushbu model raqamli integratsiya, sun'iy intellektdan foydalanish va infratuzilma sifatining o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda turizm boshqaruvining umumiy samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni kompleks joriy etish turizm boshqaruvinu yanada samarali, moslashuvchan va ma'lumotlarga asoslangan tizimga aylantirish imkonini beradi.

Bu yerda, Ω_{tour} — turizm boshqaruvining umumiy raqamli samaradorligi (*Integrated Digital Tourism Efficiency*), γ — raqamli integratsiyaning ta'sir koeffitsiyenti (0.3–0.5), DTII — *Digital Tourism Integration Index*, δ — AI samaradorlik omili, ya'ni AI texnologiyalarining boshqaruv jarayonlariga ta'sir darajasi, AI_{eff} — sun'iy intellekt vositalari orqali tahlil va prognozlash samarasi, λ — infratuzilma sifat koeffitsiyenti (transport, aloqa, xizmatlar), INF_q — turizm infratuzilmasining sifatli ko'rsatkichi, ε — iqtisodiy o'sish elastikligi, ΔGDP — turizm sektorining yalpi ichki mahsulotdagi o'sish ulushi (%), ρ — boshqaruv tizimining adaptivlik darajasi (0–1 oralig'ida). Bu model raqamli integratsiya, sun'iy intellekt va infratuzilma omillarining o'zaro sinerjiyasini hisobga olgan holda turizm boshqaruvining samaradorligini o'lchaydi.

Agar $\Omega_{tour} = 0.67$, $\gamma = 0.58$, $\delta = 0.71$, $\lambda = 0.045$ (4.5 %) bo'lsa, $\rho = 0.4$, $\varepsilon = 0.35$, $\Delta GDP = 0.25$, $\rho = 0.2$ va $\lambda = 0.85$ deb olsak:

Demak, O'zbekiston turizm boshqaruvi samaradorlik darajasi 0.64 (yaxshi) bo'lib, bu AI integratsiyasining yanada kuchaytirilishi natijasida 0.7 darajaga ko'tarilishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. Tadqiqot Bosqichlari⁵

Model natijalari 10 nafar soha mutaxassisi tomonidan berilgan ekspert baholari, shuningdek regressiya tahlili ($R^2 = 0.83$) va korrelyatsion tekshiruvlar asosida verifikatsiya qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, modelning xatolik darajasi 5,8 % ni tashkil etib, bu ilmiy tadqiqotlar uchun maqbul chegarada ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, IDTEE modeli Bootstrap Resampling ($n = 1000$) usuli yordamida sinovdan o'tkazilib, natijalarning takrorlanish koeffitsiyenti 0.92 ga teng ekanligi aniqlandi. Bu esa modelning barqarorligi va ishonchligini tasdiqlaydi.

5 Muallif ishlanmasi

Tadqiqot natijalari O'zbekiston turizm industriyasini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini shakllantirish imkonini berdi. Ishlab chiqilgan IDTEE modeli turizm boshqaruvi samaradorligini kompleks baholash va uning asosiy omillarini aniqlash uchun samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot doirasida O'zbekistonda hududiy turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar — raqamli infratuzilma, investitsiyalar hajmi va xizmat sifati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hamda tahlil qilish maqsad qilingan. Tahlil obyekti sifatida 2018–2023-yillar davomida O'zbekiston turizm industriyasiga oid ma'lumotlar, subyekti sifatida esa turizm boshqaruvi tizimining asosiy ishtirokchilari — O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi, xususiy operatorlar va raqamli platformalar faoliyati o'rganildi.

Mazkur tadqiqotda ekonometrik regressiya tahlili asosiy metod sifatida qo'llanildi. Ushbu usul raqamli infratuzilma va turizm natijalari o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni aniqlash, ularning o'zaro ta'sir darajasini baholash hamda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston turizm industriyasining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi va statistik tahlili⁶

Ko'rsatkich	O'rtacha qiymat	Min	Max	Std. dev	O'sish sur'ati
Xorijiy turistlar soni (mln)	5.4	1.5	6.7	2.1	35.6%
Ichki turistlar soni (mln)	13.7	3.5	20.6	6.4	42.1%
Turizm eksporti (mlrd \$)	1.25	0.26	2.14	0.58	31.7%
Raqamli xizmatlar ulushi (%)	47.5	25.3	71.8	18.9	19.5%

Korrelyatsion tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar o'rtasida sezilarli darajada ijobiy bog'liqlik mavjud. Xususan, raqamli infratuzilma darajasi (DI) bilan turizm salohiyati (TSI) o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,82 ni tashkil etib, bu kuchli ijobiy bog'liqlikni ifodalaydi. Bu natija raqamli texnologiyalarni rivojlantirish turizm samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, xizmat sifati (SQ) va turizm salohiyati (TSI) o'rtasidagi bog'liqlik ham yuqori darajada bo'lib, korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,77 ga teng. Bu esa xizmatlar sifatini oshirish turistlar oqimi va umumiy turizm rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Investitsiyalar hajmi (INV) bilan turizm salohiyati (TSI) o'rtasidagi bog'liqlik esa 0,64 koeffitsiyent bilan o'rtacha ijobiy darajada ekanligi aniqlangan. Bu natija investitsiyalar muhim omil bo'lsa-da, uning ta'siri raqamli infratuzilma va xizmat sifati bilan solishtirganda nisbatan pastroq ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tahlil natijalari turizmni rivojlantirishda, ayniqsa, raqamli infratuzilma va xizmat sifati ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab beradi (2-jadval).

2-jadval

Turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarning regressiya tahlili natijalari⁷

Omil	Koeffitsient	t-stat	P-value	Izoh
Raqamli infratuzilma (DI)	0.43	4.12	0.001	Kuchli ijobiy ta'sir
Investitsiyalar (INV)	0.28	2.37	0.022	Ijobiy, ammo o'rtacha ta'sir
Xizmat sifati (SQ)	0.36	3.49	0.004	Muhim omil
Konstanta (α)	0.75	–	–	Bazaviy daraja

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizm industriyasi yuqori rivojlanish salohiyatiga ega bo'lishiga qaramay, uni boshqarishda raqamli integratsiya darajasi hali yetarli emas. Mavjud axborot tizimlari alohida faoliyat yuritib, yagona ma'lumotlar ekotizimining to'liq shakllanmaganligi boshqaruv samaradorligini cheklab turibdi.

Ekonometrik va korrelyatsion tahlillar natijasida raqamli infratuzilma (DI), xizmat sifati (SQ) va investitsiyalar (INV) turizm rivojlanishining asosiy omillari ekanligi aniqlanib, ular bilan turizm salohiyati (TSI) o'rtasida yuqori ijobiy bog'liqlik mavjudligi isbotlandi (DI–TSI = 0,82; SQ–TSI = 0,77).

⁶ Muallif ishlanmasi

⁷ Muallif ishlanmasi

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan IDTEE modeli turizm boshqaruvi samaradorligini kompleks baholash imkonini beruvchi innovatsion yondashuv sifatida asoslandi. Ushbu model CRM tizimi bilan integratsiyalashgan holda amaliyotga joriy etilganda, real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Natijada turizm boshqaruvi an'anaviy yondashuvdan raqamli, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimiga o'tadi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish, xizmat sifatini oshirish va turistlar ehtiyojlarini chuqurroq qondirish imkonini beradi. Taklif etilgan metodologiya asosida DTII ko'rsatkichini sezilarli darajada oshirish, turizm eksportini ko'paytirish va O'zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlash mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari turizm boshqaruvida raqamli texnologiyalarni kompleks joriy etish na- faqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki sohaning barqaror va innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi strate- gik omil ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNWTO. *International Tourism Highlights*. Madrid, 2023.
2. OECD. *Tourism Trends and Policies*. Paris, 2022.
3. OECD. *Digitalisation in Tourism Policy*. Paris, 2022.
4. World Bank. *Digital Economy for Development Report*. Washington, 2023.
5. World Economic Forum. *Travel & Tourism Development Index*. Geneva, 2023.
6. European Commission. *Digital Transformation of Tourism*. Brussels, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. *Turizm statistik ma'lumotlari, 2018–2023*.
8. Ashurova, Sh.A. *The Impact of Digitalization in Uzbekistan's Tourism to the Economy*. — *European Journal of Life Safety and Stability*, 2023.
9. Ashurova, Sh.A. *Классификация и анализ туристической отрасли Узбекистана*. — *Экономика и социум*, 2024.
10. Ashurova, Sh.A. *Turizm industriyasi haqida tushuncha, mazmuni va mohiyati*. — *Journal of Scientific Research*, 2025.
11. Dimitrios Buhalis, Rob Law. *Progress in e-tourism research*. — *Tourism Management*, 2008.
12. Ulrike Gretzel et al. *Smart tourism: foundations and developments*. — *Electronic Markets*, 2015.
13. Zheng Xiang, Daniel Fesenmaier. *Big Data analytics in tourism*. — *Journal of Travel Research*, 2017.
14. Marianna Sigala. *Social media and tourism marketing*. — *Tourism Management*, 2018.
15. Michael Porter. *Competitive Advantage of Nations*. — New York: Free Press, 1990.
16. Philip Kotler, John Bowen, James Makens. *Marketing for Hospitality and Tourism*. — Pearson, 2017.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>